

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 01/02/2026

Cultura Organizacional: claves conceptuales de un intangible estratégico

[10.5281/zenodo.18329467](https://doi.org/10.5281/zenodo.18329467)

Natalia **Abuín Vences** | nabuinve@ucm.es
Universidad Complutense de Madrid , España

Daniel Francisco **García Rosales** | daniel.garcia@iunit.edu.es
IUNIT Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología , España

La cultura organizacional es un término utilizado con frecuencia en el mundo empresarial, pero ¿qué significa realmente? ¿Cuáles son sus niveles? ¿Qué clasificaciones pueden realizarse de este intangible? ¿Cómo se construye y cuáles son sus funciones? ¿Qué beneficios aporta a las organizaciones? *La cultura organizacional como intangible clave: una revisión descriptiva* da respuesta a estas preguntas, facilita la comprensión de la evolución del concepto y destaca la relevancia que sigue teniendo para las organizaciones en la actualidad.

Existen muchas y muy diferentes definiciones del concepto cultura organizacional, sin embargo, hay atributos comunes repetidos en la mayoría de los enunciados: la existencia de significados compartidos, su presencia en todos los niveles de la organización, su construcción social, y la influencia del entorno y la historia de la organización en su configuración. No obstante, esta definición ha variado considerablemente a lo largo del tiempo. La revisión realizada establece la fecha de inicio de búsqueda en la década de los 60, tras su auge en los años previos de los estudios en comunicación y teoría organizacional, aunque abarca principalmente

Citación recomendada: Abuín Vences, N. García Rosales, D. (2025). Cultura Organizacional: claves conceptuales de un intangible estratégico. [10.5281/zenodo.18329467](https://doi.org/10.5281/zenodo.18329467)

desde los años ochenta hasta la actualidad, con el fin de capturar la evolución más reciente del término. En la década de los 60 ya se discutían ideas sobre valores, normas y simbolismo en las organizaciones, pero la consolidación de este intangible llegó posteriormente, con Schein.

Precisamente Schein identifica los tres niveles en los que se manifiesta la cultura corporativa: los comportamientos explícitos, los valores y las presunciones básicas. A pesar de que esta distinción entre niveles no siempre es clara, ni fácilmente identificable en la práctica, este modelo ha servido como base para múltiples estudios posteriores, entendiendo la cultura organizacional como un proceso dinámico e interdependiente.

Lo interesante es que, a pesar de la amplia bibliografía existente, no hay un consenso absoluto sobre las clasificaciones de cultura corporativa que se pueden realizar y, a lo largo de los últimos años, ha habido un prolongado debate en relación con los beneficios que un tipo de cultura puede aportar frente a otro. En todo caso, y según buena parte de la literatura científica, entre las principales ventajas que aporta una cultura corporativa positiva al funcionamiento de la organización se encuentran su contribución a la consecución de los objetivos e influencia en el desempeño, la moral, la satisfacción laboral, el compromiso y la lealtad de los trabajadores, las actitudes y la motivación de los mismos, la movilidad y los esfuerzos para atraer y retener empleados talentosos.

En esta revisión se clarifica el concepto de cultura organizacional como recurso intangible clave y se reafirma su importancia creciente, así como la necesidad de gestionarla integralmente, para su diagnóstico y alineación con el proyecto empresarial y su contribución a la consecución de los objetivos corporativos.

Palabras clave: comunicación corporativa; cultura organizacional; recursos intangibles; reputación empresarial

Indexfera es el blog de la revista científica *index.comunicación*.